
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 617

DOI 10.5281/zenodo.5109453

ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У БОЛЬНЫХ С ПОЛИТРАВМОЙ

TREATMENT OF FRACTURES OF THE HUMERAL BONE AT THE POLYTRAUMA

АЧАБАЕВА АЙШАТ БОРИСОВНА,

Ассистент,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

ГЕЛЯСТАНОВ ИБРАГИМ ХИЗИРОВИЧ,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

ГЕДГАФОВА МАРЬЯНА ЗАУРБЕКОВНА,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

КАЙГЕРМАЗОВА КАМИЛА ОРТАБАЕВНА,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

ASHABAEVA AYSHAT BORISOVNA,

Assistant,

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova.

GELYASTANOV IBRAHIM KHIZIROVICH,

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova.

GEDGAFOVA MARIANA ZAURBEKOVNA,

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova.

KAYGERMAZOVA KAMILA ORTABAEVNA,

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova.

В данной статье представлены результаты исследования пациентов разных полов с переломами плечевой кости при политравме. Для упрощения материала данные переломы были разделены на 3 группы: переломы проксимального конца, диафиза и дистального конца. Практикующим методом лечения был хирургический. У пациентов с порезом лучевого нерва регресс неврологических расстройств наступил через 4-5 месяцев с момента травмы. В опыте данной работы рассказывается о использовании Т-образных пластин, пластины обеспечивают стабильную фиксацию отломков и раннюю реабилитацию.

This article presents the results of a study of patients of different sexes with fractures of the humerus in polytrauma. To simplify the material, these fractures were divided into 3 groups: fractures of the proximal end, shaft and distal end. The practicing method of treatment was surgical. In patients with a cut of the radial nerve, regression of neurological disorders occurred 4-5 months after the injury. The experience of this

work describes the use of T-shaped plates, the plates provide stable fixation of fragments and early rehabilitation.

Ключевые слова: перелом, неврологические расстройства, оперативное лечение, функциональные результаты, реабилитация.

Key words: fracture, neurological disorders, surgical treatment, functional results, rehabilitation.

Целью нашей работы являлось улучшение результатов лечения пациентов с переломами плечевой кости при политравме и выбор наиболее рационального метода лечения. В исследовании были включены 75 больных с переломами плечевой кости при политравме прооперированные в Травмцентре Республиканской клинической больницы г. Нальчика в 2017-2021 гг.

У 69 больных переломы были закрытыми, у 6- открытыми. Мужчин было 52 (69,3%), женщин – 23 (30,7%), средний возраст пациентов составил 47 лет. 17 пациентов (22,6%) были старше 60 лет. Повреждения правой плечевой кости отмечено в 41 (54,0%), левой – в 34 (46%).

Переломы плечевой кости сочетались с ЧМТ (27), переломами ребер- (15), переломами бедренной кости (9), костей таза (6), костей голени (13), переломом ключицы (7), переломом костей предплечья (11), переломом лопатки (5) переломом лицевой части черепа (6), вывихом акромиального конца ключицы (3), разрывом легких (3), повреждением селезенки (4), печени (5), кишечника (6), повреждение лучевого нерва отмечено у 6 больных. Шок II ст. отмечено у 17 больных, III ст. – у 15 больных.

Для упрощения изложения материала все переломы плечевой кости мы разделили на 3 группы: переломы проксимального конца (22), диафиза (35), дистального конца (18).

У всех больных были закрытые переломы. В соответствии с международной классификации АО /ASIF все переломы мы разделили на 3 типа: А (15), В (21), С (39). Все больные оперированы. Операции проводились в 2 этапа. На первом этапе, при поступлении в стационар, больным проводилось оперативное вмешательство на черепе и полостных органах, проводились одновременно противошоковые мероприятия.

Переломы проксимального отдела плечевой кости по данным большинства авторов составляет 8-10% от всех переломов и чаще всего встречаются у пожилых людей (1,6).

Основным методом лечения данного повреждения у 22 пациентов был хирургический.

Сроки от момента травмы до оперативного вмешательства в среднем составил 6 дней. Остеосинтез выполнялся по методике АО Т- образной пластинкой (10), L- образной пластинкой (6) и остеосинтез прямой пластинкой (3). У 2 больных с оскольчатыми переломами фиксация отломков произведена спицами Киршнера, у одного – винтами и проволокой. Инфекционных осложнений и нестабильности металлоконструкций не наблюдалось. У двух пациентов отмечен асептический некроз головки плечевой кости. В отдаленные сроки наблюдения до 4 лет отличные и хорошие функциональные результаты получены у 81,0%.

Наш опыт оперативного лечения перелома проксимального конца плечевой кости показал, что использование Т-образных пластин может обеспечить стабильную фиксацию отломков и возможность ранней функциональной реабилитации.

Диафизарные переломы плеча нами отмечены у 35 пациентов при политравме. У 6 переломы считались с порезом лучевого нерва. По классификации АО переломов типа А было 20, В-10 и С-5.

Показанием к выполнению оперативного вмешательства было неудовлетворительное стояние отломков на рентгенограмме после закрытой репозиции, отсутствие стабильной фиксации при оскольчатом переломе в гипсовой повязке, неврологические расстройства.

12 пациентам был выполнен остеосинтез плечевой кости пластиной с угловой стабильностью (СУС), в том числе двум пациентам с первичным порезом лучевого нерва.

У 18 пациентов была использована пластина блокируемыми винтами, в том числе 4 пациентам с порезом лучевого нерва. Трём больным произведен внутрикостный остеосинтез блокируемым стержнем (БИОС) без рассверливания костномозгового канала, 2 больным с открытым переломом плечевой кости наложен аппарат наружной фиксации (АНФ).

В ближайшие сроки после операции отмечено нагноение после операционной раны у 2 больных, которые купировались через 2 недели после операции.

Отдаленные результаты в сроки от 6 мес. до 4 лет известны у 27 пациентов. Сращение перелома отмечено у 23 больных, не сращение и ложные суставы – у 4. Этим больным произведен реостеосинтез блокируемой пластиной с костной аутопластикой, в результате чего у всех переломы консолидировались в течение 6 мес. с момента повторной операции. Функциональные результаты у 4 больных признаны неудовлетворительными из-за развития контрактуры в плечевой (1) и локтевом (3) суставах. У всех пациентов с порезом лучевого нерва регресс неврологических расстройств наступил через 4,5 месяца с момента травмы.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что малоинвазивные способы фиксации переломов плечевой кости (СУС, БИОС, пластины с блокирующими винтами) являются малотравматичными, исключают необходимость гипсовой иммобилизации, отсутствует выраженный отек после операции, что дает возможность использовать их для фиксации диафизарных переломов плечевой кости.

Из 75 пациентов с переломами плечевой кости при политравме в 18 (24%) случаях имело место переломы дистального конца плечевой кости, из которых 11 были внутрисуставными. У этих больных переломы были закрытыми.

В настоящее время большинство авторов (3,5) считает приоритетным оперативное лечение внутрисуставных переломов плечевой кости. Все 11 больных оперированы в течение 6 - 9 дней с момента получения травмы.

Согласно классификации АО/ ASIF, переломы типа В диагностировали у 3 пациентов С1 - у 4, С2 - у 2 и С3 – у 2 пострадавшим.

Всем больным выполнили открытую репозицию и остеосинтез. Чаще всего (16) использовали накостный остеосинтез V-образной пластиной, фрагменты фиксировали винтами типа АО диаметром 3,5мм, что позволило значительно повысить стабильность фиксации отломков. Двум больным использована пластина СУС.

Отдаленные результаты через 4 года изучили у 15(83,3%) пациентов. Из них у 14 выполнялся остеосинтез V-образной пластиной, у 1- пластиной СУС. У всех переломы срослись. Отличные и хорошие результаты получены у 11 пациентов, удовлетворительный – у трех больных, плохой – у 1 больного.

Таким образом, открытая репозиция и использование в качестве фиксатора V-образной пластины позволили у 83,8% больных с переломами дистального конца и внутрисуставными переломами плеча получить отличные и хорошие результаты в отдаленные сроки.

Анализ полученных результатов оперативного лечения переломов плечевой кости при политравме соответствует данным отечественной литературы и позволяет сделать вывод, что малоинвазивные фиксаторы (СУС, БИОС, пластина с блокирующими винтами, V-образная пластина) использованные нами при оперативном лечении переломов плечевой кости различной локализации при политравме являются малотравматичными, соответствуют требованиям по раннему функциональному лечению в послеоперационном периоде. Показания к выбору фиксатора костных отломков определяются типом и локализацией перелома согласно классификации АО.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дульцев И.А, Жатин Г.И., Неверов В.А. Оперативное лечение застарелых вывихов и переломовывихов в локтевом суставе. // Травматология и ортопедия России. 2009. № 1. С. 27-31.
2. Жабин Г.И., Шахизи Ф., Федюнина С.Ю. Оперативное лечение оскольчатых переломов переломов шейки плеча. // Вестн. Травматол. Ортопед. 2003. № 3. С.53-56.
3. Никитин Г.Д., А.Н. Кейер изд. Переломы верхних конечностей и их лечение при политравме // Вестник хирургии. 1985. № 11. С. 87-90.
4. Носивец Д.С. Оптимизация процесса репаративной регенерации при переломах дистального метафиза плечевой кости // Сборник материалов Всероссийский научно- практической конференции. Саратов, 2015. С. 34-35.
5. Лазарев А.Ф., Солод Э.И. Остеосинтез при переломах шейки плечевой кости у больных пожилого возраста // Вестн. Травматол. Ортопед. 2003. № 3. С. 57-61.
6. Пушков А.Н. Сочетанная травма. Ростов н/Д: Феникс, 1998. 320 с.

© Ачабаева А.Б., Гелястанов И.Х.,
Гедгафова М.З., Кайгермазова К.О., 2021.